

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ ДЛЯ БИОДЕСТРУКЦИИ МИКОТОКСИНОВ

Кутлиева Гузал Джуманиязовна, Тураева Бахора Исмаиловна, Камалова Хулкар Фозил кизи, Кобилов Фазлитдин Бозорович

Институт Микробиологии Академии Наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219816>

Аннотация. Опасения по поводу безопасности пищевых продуктов и окружающей среды приводят к сокращению использования различных химикатов и развитию устойчивого сельского хозяйства. В этой связи биологическая борьба с фитопатогенными грибами, поражающие растения, овощи и фрукты, продукты питания может повысить доступность, сохранность и качество продуктов питания, что является одним из важных задач продовольственной безопасности. Сухофрукты Узбекистана – ценный источник пищевых волокон, ряда витаминов и минеральных элементов в рационе питания населения. Вследствие высокого содержания сахаров фрукты особенно подвержены грибной инвазии и накоплению микотоксинов в процессе вегетации, высушивания и хранения. В этой связи начаты исследования по изучению микрофлоры сухофруктов (изюм, слива, финики, абрикос), выявление фитопатогенных грибов, продуцентов микотоксинов и проведение скрининга на антагонистическую активность молочнокислых бактерий против фитопатогенных грибов. Так как применение молочнокислых бактерий (МКБ) для биодеструкции микотоксинов является одним из самых перспективных и экологически безопасных направлений в борьбе с этими загрязнителями.

Ключевые слова: сухофрукты, пищевая безопасность, фитопатогенные грибы, микотоксины, молочнокислые бактерии, биодеструкция микотоксинов.

Аннотация. Озиқ-овқат хавфсизлиги ва атроф-муҳит билан боғлиқ хавотирлар турли хил кимёвий моддалардан фойдаланишни камайтиришига ва барқарор қишлоқ хўжалигини ривожлантиришига олиб келяпти. Шу муносабат билан ўсимликлар, сабзавотлар ва мевалар ва озиқ-овқатларга таъсир қилувчи фитопатоген замбуруғларни биологик назорат қилиш озиқ-овқат хавфсизлигининг муҳим вазифаларидан бири. Ўзбекистоннинг қуритилган мевалари аҳоли раационида бир қатор витаминлар ва минерал элементларнинг қимматли манбаи ҳисобланади. Шакар миқдори юқори бўлганлиги сабабли, меваларни кўпроқ замбуруғлар зарарлайди ва меваларни қуритиш ва сақлаш пайтида микотоксинларнинг тўпланишига сабаб бўлади. Шу муносабат билан қуритилган мевалар (майиз, олхўри, хурмо, ўрик) микрофлорасини аниқлаш, фитопатоген замбуруғларни ажратиш олиш, микотоксинларни ишлаб чиқарувчиларни замбуруғларни аниқлаш ва сут ачитувчи бактерияларининг фитопатоген замбуруғларга қарши антагонистик фаоллигини текшириш бўйича тадқиқотлар бошланган. Микотоксинларнинг биологик парчаланиши учун сут ачитувчи бактерияларидан (САБ) фойдаланиш ушбу ифлослантирувчи токсин моддаларга қарши курашда энг истиқболли ва экологик тоза соҳалардан биридир.

Калим сўзлар: қуритилган мевалар, озиқ-овқат хавфсизлиги, фитопатоген замбуруғлар, микотоксинлар, сут ачитувчи бактериялар, микотоксинларнинг биодеградацияси.

Annotation. Concerns about food safety and the environment are leading to a reduction in the use of various chemicals and the development of sustainable agriculture. In this regard, biological control of phytopathogenic fungi affecting plants, vegetables and fruits, and food can increase the availability, safety, and quality of food, which is one of the important tasks of food security. Dried fruits of Uzbekistan are a valuable source of dietary fiber, a number of vitamins and mineral elements in the diet of the population. Due to the high sugar content, fruits are particularly susceptible to fungal invasion and accumulation of mycotoxins during vegetation, drying and storage. In this regard, research has begun on the microflora of dried fruits (raisins, plums, dates, apricots), the identification of phytopathogenic fungi, producers of mycotoxins, and screening for the antagonistic activity of lactic acid bacteria against phytopathogenic fungi. Since the use of lactic acid bacteria (LAB) for the biodegradation of mycotoxins is one of the most promising and environmentally friendly areas in the fight against these pollutants.

Keywords: dried fruits, food safety, phytopathogenic fungi, mycotoxins, lactic acid bacteria, biodegradation of mycotoxins.

Микотоксины — это токсичные вещества, которые вырабатываются некоторыми видами плесневых грибов и могут попадать в продукты питания и корма, вызывая отравления у человека и животных. Наличие микотоксинов в кормах приводит к ухудшению продуктивности, репродуктивности и иммунного состояния животных. Микотоксины различаются по химическому строению, токсичности и механизму действия. Общим признаком всех микотоксинов является токсичность большей частью для животных. Наиболее часто используется классификация микотоксинов по молекулярному строению, согласно которой различают афлатоксины, трихотеценовые микотоксины, охратоксины, фумонизин, зеараленон и его производные, монилиформин, фузарохроманон, патулин, цитринин [1-2]. По информации ВОЗ, среди наиболее распространённых микотоксинов выделяется афлатоксин. Он образуется некоторыми видами плесневых грибов, такими как *Aspergillus flavus* и *Aspergillus parasiticus*. Эти грибы часто встречаются в почве, перегное и на урожае злаков. Они могут вызывать поражение таких культур, как кукуруза, пшеница, рис, арахис и многие орехи. Афлатоксины могут также присутствовать в молоке животных, питавшихся зараженным кормом. В пищевых продуктах наиболее распространённые виды афлатоксинов — B1, B2, G1, G2 и M1 [3,4]. Другие микотоксины, такие как охратоксин А, производятся грибами *Aspergillus* и *Penicillium*. Этот токсин возникает во время хранения урожая и может негативно воздействовать на животных, вызывая серьёзные проблемы с почками и иммунной системой. Патулин, образующийся в процессе гниения, также опасен. Его источниками являются яблоки и яблочный сок, изготовленный из поражённых плодов. Уровень воздействия патулина может вызывать проблемы с печенью, селезёнкой и почками у животных, а у человека вызывать желудочно-кишечные расстройства. Фумонизины, вырабатываемые грибами *Fusarium*, встречаются, в основном, в кукурузе. Их уровень зависит от климатических условий, и они могут приводить к заболеваниям у животных. Контаминация продовольственного растительного сырья микотоксинами является одной из наиболее острых проблем безопасности, так как они обуславливают канцерогенное, мутагенное, тератогенное, эстрогенное действие на организм человека, вызывают репродуктивные расстройства и подавление иммунной системы [5,6,8].

Материалы и методы: Исследовано более 20 образцов сухофруктов: монокомпонентных (финики, абрикос, изюм, инжир, чернослив, шелковицы белой).

Образцы отечественных сухофруктов были отобраны из розничной торговой сети города Ташкента. Микологический посев проводили по ГОСТ 10444.12-20132. Из посевов сухофруктов выделяли изоляты плесневых грибов, таксономическую идентификацию которых проводили по фенотипическим характеристикам в соответствии с Samson [7].

Результаты исследований: плесневые грибы являются основным видом микрофлоры, контаминирующей сухофрукты, при этом виды с высоким природным содержанием сахаров (изюм и финики, слива, абрикос) наиболее подвержены загрязнению плесенью как по частоте, так и по уровням загрязнения. В большинстве исследованных образцов сухофруктов, загрязнённых плесенью, грибы *Aspergillus flavus* и виды *Penicillium palitans* доминировали по частоте и по уровням содержания. Среди них выявлены штаммы с афлотоксин-продуцирующей активностью. Наличие токсигенной активности у плесневых грибов, выделенных из сухофруктов, показано в Узбекистане впервые. Следующим этапом исследований является проведение скрининга молочнокислых бактерий на антагонистическую активность против фитопатогенных грибов, поражающих сухофрукты. Объектом исследований являются молочнокислые бактерии, так как многие штаммы МКБ имеют статус "Generally Recognized As Safe", то есть безопасны для человека и животных. Это ключевое преимущество перед химическими методами детоксикации. Биодеструкция (биодетоксикация) микотоксинов — это процесс разрушения токсичных молекул микотоксинов с помощью живых организмов (бактерий, дрожжей, грибов) или их ферментов до нетоксичных или менее токсичных соединений. Молочнокислые бактерии-биодеструкторы — это конкретные штаммы лактобацилл, которые обладают способностью нейтрализовать микотоксины. Кроме того, МКБ уже широко используются в пищевой промышленности (йогурты, сыры, квашеная капуста) и в сельском хозяйстве (силосование, сенажирование). Следует отметить их многофункциональность: они не только потенциально разрушают микотоксины, но и улучшают микробиоту кишечника, борются с патогенами и продлевают срок хранения продуктов. В отличие от физических (сорбенты) и химических методов, биодеструкция с помощью МКБ — это естественный и экологичный процесс, не оставляющий вредных остатков. Некоторые пробиотики способны модифицировать структуру афлотоксина AFB₁, охратоксина А превращая его в менее токсичные соединения. Например: *Bacillus subtilis* и *B. licheniformis* вырабатывают ферменты (например, лакказы), которые расщепляют афлотоксин и охратоксин до безопасных метаболитов. Штамм *Lactobacillus plantarum* и *L. reuteri* гидролизуют токсин, снижая его активность. Для снижения биодоступности и защиты организма МКБ, пробиотики минимизируют негативное воздействие микотоксина на организм путем уменьшения всасывания в кишечник [9-13]. Кроме того МКБ защищают печень животных. Штаммы *Lactobacillus rhamnosus* и *L. brevis* снижают окислительный стресс и повреждение печени, вызванное микотоксином [14]. Пробиотики имеют иммуносупрессивное действие на афлотоксин AFB₁, усиливая ответ иммунной системы. На сегодняшний день пробиотические комплексы Бацелл-М на основе *Bacillus subtilis* используются в животноводстве для детоксикации кормов и МКБ могут использоваться как функциональные продукты для снижения риска афлатоксикоза у людей.

Выводы. Таким образом, молочнокислые бактерии, пробиотики являются перспективным, безопасным инструментом для нейтрализации микотоксинов, особенно в комбинации с физико-химическими методами. Их использование позволяет снизить экономические потери и повысить безопасность пищевой цепи. Эффективные бактерии-

биодеструкторы могут использоваться в комплексной системе управления микотоксинами. Дальнейшие наши исследования будут направлены на изучение конкретных штаммов МКБ, которые обладают антагонистической активностью против токсигенных грибов и их биодеструктивной способности различных микотоксинов с целью применения в пищевой и кормовой промышленности нашей Республики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Sanzani S.M., Reverberi M., Geisen R. Mycotoxins in harvested fruits and vegetables: Insights in producing fungi, biological role, conducive conditions, and tools to manage postharvest contamination. *Postharvest Biol. Technol.* 2016;122:95–105. doi: 10.1016/j.postharvbio.2016.07.003
2. Xu H, Wang L, Sun J, et al. Microbial detoxification of mycotoxins in food and feed. *Crit Rev Food Sci Nutr* 2022;62(18):4951–4969. doi:10.1080/10408398.2021.1879730
3. Verheecke C., Liboz T., Mathieu F. Microbial degradation of aflatoxin B1: Current status and future advances. *Int. J. Food Microbiol.* 2016; 237:1–9. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2016.07.028.
4. Mwakinyali S.E., Ding X., Ming Z., Tong W., Zhang Q., Li P. Recent development of aflatoxin contamination biocontrol in agricultural products. *Biol. Control.* 2019; 128:31–39. doi: 10.1016/j.biocontrol.2018.09.012
5. Sikandar, S., I. Afzal and S. Sarfraz. 2022. Occurrence and toxicity of mycotoxins from food and feed resources. *Sarhad Journal of Agriculture*, 38(4): 1211-1218.
6. Ji C., Fan Y., Zhao L. Review on biological degradation of mycotoxins. *Anim. Nutr.* 2016; 2:127–133. doi: 10.1016/j.aninu.2016.07.003.
7. R. Samson *Modern Concepts in Penicillium and Aspergillus Classification* <https://doi.org/10.1007/978-1-4899-3579-3> (Published 1 November 1992)
8. Vila-Donat P., Marín S., Sanchis V., Ramos A.J. A review of the mycotoxin adsorbing agents, with an emphasis on their multi-binding capacity, for animal feed decontamination. *Food Chem. Toxicol.* 2018; 114:246–259. doi: 10.1016/j.fct.2018.02.044
9. Harkai P., Szabó I., Cserhádi M., Krifaton C., Risa A., Radó J., Balázs A., Berta K., Kriszt B. Biodegradation of aflatoxin-B1 and zearalenone by *Streptomyces* sp. collection. *Int. Biodeterior. Biodegrad.* 2016; 108:48–56. doi: 10.1016/j.ibiod.2015.12.007.
10. Mirzaei A., Hajimohammadi A., Badieli K., Pourjafar M., Naserian A.A., Razavi S.A. Effect of dietary supplementation of bentonite and yeast cell wall on serum endotoxin, inflammatory parameters, serum and milk aflatoxin in high-producing dairy cows during the transition period. *Comp. Clin. Path.* 2020;29: 433–440. doi: 10.1007/s00580-019-03074-y
11. Piotrowska M, Zakowska Z. The elimination of ochratoxin A by lactic acid bacteria strains. *Polish J Microbiol.* 2005;54(4):279–286
12. Sadiq FA, Yan B, Tian F, et al. Lactic acid bacteria as antifungal and anti-mycotoxigenic agents: a comprehensive review. *Compr Rev Food Sci Food Saf* 2019;18(5):1403–1436. doi:10.1111/1541-4337.12481
13. Taroub B, Salma L, Manel Z, et al. Isolation of lactic acid bacteria from grape fruit: antifungal activities, probiotic properties, and in vitro detoxification of ochratoxin A. *Ann Microbiol* 2019;69(1):17–27. doi:10.1007/s13213-018-1359-6.
14. Muhammad Humza, Muhammad Umar Zafar Khan, Essam Nageh Sholkamy, Abdul Basit, Babar Iqbal, Muhammad Naveed Anwar, Rida Haroon Durrani, Sanawar Ali, Francis Nosakhare Imade, Neveen Abdel-Raouf, Reem M. Alharbi, Khawla I. Alsamhary, Fuguo

Xing & Yang Liu. (2025) Inhibitory activity studies of the detoxifying bacterial strain “Lactobacillus brevis 121A” against *Penicillium verrucosum* growth and Ochratoxin A yield. (<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16583655.2023.2242632>) Journal of Taibah University for Science 19:1.